

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 7, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2024-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ | РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ | EDITORIAL TEAM:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариева Аълохон Нуриддиновна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

1. Аликариев Нуриддин МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ВОУ.....	5
2. Abduraxmonova Manzura, Akramov Davronbek XAVF GURUHIDAGI OILA FARZANGLARINI IJTIMOYILASHUVIDA MAKTAB VA MAHALLA IJTIMOYIY XODIMINING HAMKORLIGI.....	12
3. Сеитова Зухрагон ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В СОЦИОЛОГИИ.....	21
4. Tagieva Gulsum NOGIRONLARNI IJTIMOYIY HIMOYA QILISHDA IJTIMOYIY TA'MINOTNING O'RNI.....	28
5. Kayumov Kaxramon HOZIRGI DAVRDA KICHIK SHAHARLARNING IJTIMOYIY INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	36
6. Burxanov Xusniddin RAQAMLI JAMIYATDA ALGORITMIK YONDASHUVLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	43
7. Mahammadjanov G'olibjon СОЦИОЛОГИК ТАЪЛИМОТЛАРДА ИЖТИМОЙИЙ ОНГ ТРАНСФОРМАЦИЯСИГА ОИД ПАРАДИГМАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	51
8. Masharipov Baxtiyor SHAHAR EKOTIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA YANGI INNOVASION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IJTIMOYIY ZARURATI.....	57
9. Gaibnazarov Boxodir SOTSIAL BOSHQARUV TIZIMINING SAMARADORLIGI: XORIJIY TAJRIBA.....	66
10. Ixtiyarov Farxod DAVLAT XIZMATCHILARI MALAKASINI OSHIRISHDA KEYS USULINING IMKONIYATLARI.....	73
11. Axmedov Qaxramon IJTIMOIY XIZMATLAR KO'RSATISH SOHASIDA IJTIMOYIY ISH KADRLARINI TAYYORLASH JARAYONLARINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	83
12. Akhmedova Rano WELFARE AS A MEASURE OF LIFE SATISFACTION.....	90

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Axmedov Qaxramon,

O‘zbekiston Milliy universiteti katta o‘qituvchisi

e-mail: qahramonahmedov67@gmail.com

ИЖТИМОЙ ХИЗМАТЛАР КО‘РСАТИШ СОHASIDA ИЖТИМОЙ ИШ КАДРЛАРИНИ ТАЙЙОРЛАШ ЖАРAYONLARINING SOTSIOLOGIK TAHLILI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13341911>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Ijtimoiy ish rivojlanishida evolyusion uch bosqichni ajratib ko‘rsatib berilib. Birinchi bosqich ijtimoiy ishning kasb sifatida qaror topishi bilan ifodalanadi. Ikkinchi bosqich XX asrda Shimoliy Amerika va Yevropada ijtimoiy ish kasbining ijtimoiy institutga aylanishi bilan ifodalanadi. Uchinchi bosqich ijtimoiy ishning butun dunyo bo‘ylab tarqalishi bilan ifodalanadi. Ijtimoiy ish sohasini rivojlanish evolutsiyasi yoritilgan bo‘lib, bu boradagi nazariyalar va yondashuvlar aks etadi. Shunday ekan aholiga ijtimoiy xizmat ko‘rsatish borasida ijtimoiy hodimlarni sifatli tayyorlash va Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy ish kadrlarini tayyorlashga oid faoliyat o‘ranilgan bo‘lib, ushbu sohadagi kamchilik va yutuqlar sotsiologik tadqiqotlar olib borilib taxlil qilingan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy ish, ilm, ta’lim-tarbiya, ijtimoiy xizmat, xayriya, xayr-ehson, ijtimoiy yordam, inson, G‘arbiy Yevropa, ijtimoiy siyosat, oliy ta’lim.

Ахмедов Қахрамон,

Старший преподаватель Национального
университета Узбекистана

e-mail: qahramonahmedov67@gmail.com

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье выделяются три стадии эволюции в развитии социальной работы. Первый этап представлен становлением социальной работы как профессии. Второй этап представлен превращением профессии социальной работы в социальный институт в Северной Америке и Европе в XX веке. Третий этап представлен распространением социальной работы по всему миру. Освещается эволюция развития сферы социальной работы, отражаются теории и подходы в этой области. Таким образом, в области социального обслуживания населения была изучена деятельность по качественной подготовке социальных работников и подготовке кадров социальной работы в новом Узбекистане, проведены социологические исследования и анализ недостатков и достижений в этой области.

Ключевые слова: социальная работа, наука, образование, социальное обслуживание, благотворительность, пожертвование, социальная помощь, человек, Западная Европа, социальная политика, высшее образование.

Akhmedov Kahraman,
Senior lecturer, National University of Uzbekistan
e-mail: qahramonahmedov67@gmail.com

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE PROCESSES OF TRAINING SOCIAL WORK PERSONNEL IN THE FIELD OF PROVISION OF SOCIAL SERVICES

ABSTRACT

This article distinguishes three stages of evolution in the development of social work. The first stage is represented by the decision of social work as a profession. The second phase is represented by the transformation of the social work profession into a social institution in North America and Europe in the 20th century. The third stage is represented by the spread of social work around the world. The evolution of the development of the field of social work is illuminated, reflecting theories and approaches in this regard. Therefore, the activities related to the qualitative training of social workers in the field of social service to the population and the training of social work personnel in the new Uzbekistan have been completed, and the shortcomings and achievements in this field have been taken into account by sociological research.

Key words: social work, science, education, social service, charity, donation, welfare, human, Western Europe, social policy, higher education.

KIRISH

Ijtimoiy ish faoliyat turi va kasb turi sifatida kelib chiqishining tarixiy doiralarini u yoki bu darajada aniqroq belgilab olish mumkin. Jumladan, ko'pchilik tadqiqotchilar uni sanoat rivojlangan boshlang'ich davrga kiritganligi. XVIII asr oxiri - XIX asr boshida Yevropa va Amerika mamlakatlari sanoatida tub burilish davri boshlanib, ishlab chiqarish texnik jihatdan takomillashibgina qolmay, balki ijtimoiy muammolarning keskinlashishiga, ijtimoiy tabaqalashuvning kuchayishiga, jinoyatchilik va ishsizlikning o'sishiga olib kelganligi aks ettirilgan.

Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga kirayotgan hozirgi paytda bizga jadid bobolarimiz kabi g'arb ilm-fan yutuqlari bilan birga, milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan etuk kadrlar suv bilan havodek zarur, – deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoev [1].

O'zbekiston yangi "ijtimoiy xodim" kasbiga ehtiyojni shakllantirish aholini ijtimoiy zaif qatlamlarining u yoki bu toifalariga nisbatan ijtimoiy ish amaliyoti bilan shug'ullanadigan, ularga har tomonlama yordam ko'rsatadigan muassasalar, xalqaro va jamoat tashkilotlarining keng tarmog'i tashkil etilishi bilan izohlanadi. Dunyoning ko'pchilik mamlakatlarida ijtimoiy ish instituti yuz yildan ortiq vaqt mobaynida faoliyat olib bormoqda va jahonning etakchi universitetlari bunday tayyorgarlikni amalga oshiradi [2].

METODOLOGIYA

Jamiyat to'g'risida mavhum mulohazalardan voz kechish, tabiiy-ilmiy nazariyalar singari ishonchli va ahamiyatli bo'lishi kerak bo'lgan "ijobiy" ijtimoiy nazariyani yaratishga intilish sotsiologiyada pozitivizmning asosiy maqsadi hisoblanadi [3]. Tadqiqot amaliyoti sifatida ijtimoiy ishda pozitivistik yondashuv hozirgi vaqtda sotsionomlarning ijtimoiy ishning u yoki bu konsepsiyalariga amal qilishga emas, balki ishonchli, aniq bilimga tayanishga intilishida namoyon bo'lmoqda. Bu ma'noda pozitiv sotsiologiya ijtimoiy ish nazariyasi va amaliyotining empirik asoslaridan birini tashkil qiladi. Pozitiv sotsiologiya imkoniyatlarining cheklanganligi esa ijtimoiy yordamga muhtoj mijozlar bilan ruhiy-ijtimoiy va tizimli-funksional ish olib borish asoslarini tushunish uchun nazariy asoslarning etarli emasligida namoyon bo'ladi [4].

ASOSIY QISM

Ijtimoiy tizimlar integratsiyasi va barqarorligi tabiati, ijtimoiy o‘zaro munosabatlar, ijtimoiy tuzilma, ijtimoiy sa’y-harakatlar T. Parsonsning “Ijtimoiy tizim” deb nomlangan asosiy kitobi diqqat markazida turadi [5]. Parsonga ko‘ra, ijtimoiy tenglikka ularning barchasi uchun umumiy bo‘lgan va asosiy kuch rolini o‘ynaydigan, ijtimoiy tuzum va ijtimoiy tizim funksiyasi birligini safarbar qiladigan normativ madaniy standartlar orqali xatti-harakatlar motivlari integratsiyasi, rollarning uyg‘unlashtirilishi orqali erishiladi. Ushbu umumiy tuzilmaviy funksional tarmoq Parsons tomonidan barcha ijtimoiy hodisalarga, shu jumladan, mikro va makro darajada, ya’ni alohida shaxslar, kichik hamjamiyatlar jamoalar, umuman jamiyat darajasida bog‘liq qilib qo‘yiladi.

Bundan tashqari sharq mutafakkirlarining qarashlarida ham jamiyat farovonligi borasida va inson kamolotida ta’lim tarbiyani ahamiyati yoritilgan.

Jumladan Kaykovusning “Qobusnoma” asari Sharq pedagogik fikr taraqqiyotida inson kamolotini shakllantirishda muhim o‘rin egallaydi. Ushbu asar X asrda paydo bo‘lgan yoshlar jamoasi juvonmardlik tarbiyasi ifodalanadi va Sharq pandnomalaridagi an’anaga binoan yozilgan [6].

Shuningdek, asarda inson hayotida bilimning o‘rni beqiyosligi, aqlan etuklilik har qanday moddiy boylikdan ustunligi ta’kidlanadi: “Agar mol mulking kamayib qolsa, aql bilan boyib ketishga harakat qil, zero aqliy kamolot, mol-mulk boyligidan yaxshiroqdir. Chunki aql bilan boylikka erishish mumkin, boylik bilan esa aql qozonish mumkin emas, savodsiz johil, qashshoq bo‘lib qolaveradi, aqlni esa o‘g‘ri ololmaydi, suv olib ketmaydi, olov yutmaydi” [7]. Ushbu fikrlar juda asosli bo‘lib insonlarni moddiy nematlarning ketidan quvish o‘rniga aksincha ularni kamolotga erishish yo‘lida aql bilan ilm va ma’rifatga chaqirgan.

Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘atit turk” asarida ilm olishning qadri, bilim eng bebaho boylik bo‘lib, uning negizida insonning ma’naviy-ma’rifiy dunyoqarashi, odob-axloqi, go‘zal insoniy fazilatlari shakllanishi, bilim va kasb-hunar insonning butun xatti-harakatlarini belgilashi ta’kidlab o‘tilgan.

Shuningdek, alloma mol-dunyoga intilish va xirs qo‘yishni xuddi tog‘dan kelayotgan selga o‘xshatadi. Mol-mulk xirsiga berilib ketgan kishi shu sel ostida qolgan toshdek chilparchin bo‘ladi [8], deydi. Bilamizki mol- dunyoga xirs qo‘ygan kishilar boyib ketishlari mumkin lekin ohir oqibat hor u zor, hayotida halovat topolmaganlar bir qancha. Aksincha ilimli, ziyoli kishilarning hayot yo‘llari esa barchaga namuna bo‘ladi deya olamiz.

Abdurahmon Jomiy “Bahoriston” asarida ilmni behuda egallamaslik, har bir shaxs foydasi tegadigan ilmni egallash zaruriyatini ta’kidlaydi:

Eng zarur bilimni qunt bilan o‘rgan,
Zarur bo‘lmaganni axtarib yurma.
Zarurini hosil qilgandan keyin,
Unga amal qilmay umring o‘tkurma [9].

Jomiy bu baytlari bilan insonlarni faqat foydali va zarur bilimlarni egallashga undaydi. U zarur bilimni qunt bilan o‘rganish lozimligini, foydasi yo‘q bilimlarni o‘rganishdan esa yiroq bo‘lish kerakligini aytadi. Shuningdek, o‘rganilgan bilimlarni hayotda qo‘llash zaruriyatini ham ta’kidlaydi. Aks holda, hayot behuda o‘tadi, deb ogohlantiradi. Bu pand-nasihatlarni insonlarning ma’naviy va ilmiy kamolotga etishishida muhim ahamiyatga ega.

Muqaddas “Avesto” kitobi ijtimoiy tadbirlar tizimi haqida fikr yuritish imkonini beradigan birinchi yozma manba hisoblanadi. Unda zardushtiylik dinini qabul qilgan davlatlarning tuzilmasi va ijtimoiy siyosati haqida ma’lumotlar bor. Maqsadli yordam ko‘rsatish usuli sifatida xayriya oddiy fuqarolar uchun o‘zini tutishning xarakterli, an’anaviy qoidalari hisoblangan, ruhoniylar va diniy tashkilotlar zimmasiga esa ijtimoiy xizmatlar - qo‘llab-quvvatlash, yordam ko‘rsatish, xayriya tadbirlarini o‘tkazish yuklangan. Hukumdorlar, boy fuqarolar, ibodatxonalar xayriya tushliklarini uyushtirgan hamda faqir va nochor hamyurtlariga xayr-ehsonlar tarqatgan. Jamoalarda umumiy jamoaviy jamg‘arma hisobidan muhtoj oilalar moddiy qo‘llab-quvvatlangan.

O‘rta Osiyo xalqlari tarixidagi musulmonchilik davri ruhoniylarning ijtimoiy hayotdagi ishtirokini davom ettirdi va boyitdi. Masjidlarga hamda ijtimoiy-diniy hamjamiyatlarga ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va ko‘mak berish vazifalari yuklandi. Ijtimoiy yordam turlari yakka tartibdagi va jamoaviy shakllarga ega edi. Xar kimning Islom dinining asosiy farzlarini bajarishi yakka tartibdagi

yordamning eng keng tarqalgan shakli hisoblanadi, xayr-ehson tarqatish, muhtojlarga moddiy yordam berish shular jumlasidandir. Xashar jamoa yordami, xayr-ehson tarqatish, tibbiy ko'mak, maxsus bepul kasalxonalarni tashkil etish jamoaviy yordam shakllari orasida eng keng tarqalgan turi hisoblanadi.

Xristian dini tarqalishi bilan ijtimoiy masalalarga doir normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. 347 yilda Sarduiy bosh cherkovida (G'arbiy va Sharqiy Rim imperiyasi chegarasida) faqirlar, etimlar, bevalar va musofirlarga yordam ko'rsatish bo'yicha o'n ikkita qoida qabul qilindi. Shu bilan birga unda xayr-ehsonlar tarqatishda, faqirlarni ovqat bilan ta'minlashda o'z aksini topgan boshpana va oziq-ovqat berish tizimi ustuvor o'rin egallaydi [10].

G'arbiy Yevropa mamlakatlarida XVI-XVII asrlarda ijtimoiy yordam davlat tizimi rasmiylashtirilishi davlat rolining oshishi va ayni bir vaqtda xristian cherkovi faolligining pasayishi bilan izohlanadi. Jumladan, 1529-yilda Germaniyada "nochorlarga yordam to'g'risida" Gamburg ustavi, 1682-yilda esa "davlat ta'minoti chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmon qabul qilinadi. Angliyada 1531-yilda nochorlarga yordam berish to'g'risida qonun qabul qilinadi, 1572-yilda faqirlarga yordam ko'rsatish uchun umummilliy soliq joriy etiladi. 1601-yilda Angliyada qabul qilingan Kambag'allik to'g'risidagi qonunda muhtojlarga moliyaviy yordam berishga urg'u berildi. Bu qonun mazkur sohada qonunchilikni rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qildi va hukumatning inson ehtiyojlari uchun javobgarligi shakllanishida burilish yasadi.

Faoliyat turi va kasb turi sifatida ijtimoiy ish kelib chiqishining tarixiy doiralarini u yoki bu darajada aniqroq belgilab olish mumkin. Jumladan, ko'pchilik tadqiqotchilar uni sanoat rivojlangan boshlang'ich davrga kiritmoqda. XVIII asr oxiri - XIX asr boshida Yevropa va Amerika mamlakatlari sanoatida tub burilish davri boshlanib, ishlab chiqarish texnik jihatdan takomillashibgina qolmay, balki ijtimoiy muammolarning keskinlashishiga, ijtimoiy tabaqalashuvning kuchayishiga, jinoyatchilik va ishsizlikning o'sishiga olib keldi.

XIX asr oxiri - XX asr boshlarida pozitivizm va liberalizm vakillari qarashlari sanoati rivojlangan mamlakatlarda shaxsning maqbul hayot kechirishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratib bera olmaydigan davlatning shaxs oldida javobgarligi va ma'naviy burchi to'g'risidagi tushuncha paydo bo'lishiga ko'maklashdi.

Ijtimoiy ish rivojlanishida uch bosqichni ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchi bosqich ijtimoiy ishning kasb sifatida qaror topishi bilan ifodalanadi. Ikkinchi bosqich XX asrda Shimoliy Amerika va Yevropada ijtimoiy ish kasbining ijtimoiy institutga aylanishi bilan ifodalanadi. Uchinchi bosqich ijtimoiy ishning butun dunyo bo'ylab tarqalishi bilan ifodalanadi.

Fuqarolarning ijtimoiy himoyasi va aholiga ijtimoiy ko'mak berishda yurtimizda nodavlat sektor ko'proq ahamiyatga ega. U ko'proq va operativ tarzda insonlarning ijtimoiy ehtiyojlariga javob beradi. Oxirgi yillarda nodavlat tashkilotlar soni doimiy ravishda o'smoqda.

O'zbekistonning ijtimoiy siyosatining asosiy yo'nalishlari: ijtimoiy himoya, sog'liqni saqlash, ta'lim, bandlik.

Ijtimoiy siyosat va ijtimoiy ishning bir-biri bilan uzviy bog'liq jarayon ekanligini aytib o'tish kerak. Ijtimoiy ish bu ijtimoiy siyosatning amalga oshirishning o'ziga xos shaklidir. Ijtimoiy siyosat esa ijtimoiy ishning asosidir.

Ijtimoiy ish ta'lim jarayoni, har xil davlatlarning bir-biridan kuchli farq qiladigan milliy ta'lim dasturini o'ziga xosligini ko'rsatadi. Ijtimoiy ish sohasida kadrlar tayyorlashda yagona namuna yo'q. Lekin, shunday tushuncha borki aniq bir sotsiumda qiyin vaziyatga tushib qolgan insonga maxsus bilimlarsiz malakali yordam ko'rsatish qiyindir.

O'zbekistonda oliy ta'limni olish ikki bosqichdan iborat: bakalavriat (4 yil) va magistratura (2 yil) tayyorlash. O'zbekistonda ijtimoiy ishni institutlashtirish jarayoni boshlangandan so'ng qisqa vaqt ichida ijtimoiy soha uchun kadrlar tayyorlash bilan shug'ullanuvchi oliy ta'lim tizimi tarmoqlari universitetlarda, kollejlarda, qayta tayyorlash maxsus kurslarda kengayish tendensiyalari kuzatilmoqda.

XX asrning 90-yillaridan boshlab O'zbekiston Milliy Universitetining sotsiologlar tayyorlash jarayoniga "Ijtimoiy ish" o'quv kursi kiritildi. Uning maqsadlariga ijtimoiy ishning mazmuni, uning

asosiy yoʻnalishlarini etika va tadqiqot metodlari, ular bilan bogʻliq tajribalar haqida toʻliq tushuncha berishdir.

2004-yilda Toshkent davlat Madaniyat institutida “Ijtimoiy ish” oʻquv yoʻnalishi ochilgan. Xuddi shu yili bakalavr darajasida yuqori malakali ijtimoiy ishchilar tayyorlash boʻyicha kafedra ochildi.

2005-yil sentyabrda xuddi shunday oʻquv yoʻnalishlari Oʻzbekistonning ikkita Universitetlarida ochildi-Samarqand va Fargʻona Davlat Universitetlarida.

2006-yilda “Aholining har xil guruhlarini bilan ijtimoiy ish” mutaxassisligi boʻyicha magistraturaga qabul qilindi.

2010-yilda Oʻzbekiston Milliy Universitetida “Ijtimoiy ish” yoʻnalishi boʻyicha bakalavriyat talabalarini tayyorlash boshlandi.

Bugungi kunda esa yurtimizning 12 ta OTM da ijtimoiy ish boʻyicha kadrlar tayyorlayotganligi quvonarli natijadir.

1-rasm. 2023-2024 oʻquv yilida OTMda tahsil olayotgan talabalar ulushi

Oʻquv jarayonida alohida eʼtibor ijtimoiy ishning boʻlajak mutaxassisliklarini amaliy tayyorgarligiga qaratiladi. Birinchi kursdan boshlab talaba tanishtiruv, oʻquv, ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotini oʻtashi shart edi.

Toʻliq aytganda, ijtimoiy ish mutaxassisi nazariy bilim va amaliy tajribalarni olgandan soʻng ijtimoiy sohasidagi faoliyatda tashkiliy-boshqaruv, ilmiy-pedagogik va amaliy tajriba qobiliyatlariga ega boʻlishi kerak hisoblandi. Ijtimoiy ish sohasida taqsim olayotgan talabalardan sotsiologik tadqiqot oʻtkazganimizda quyidagi javoblarni oldik:

2-rasm. Soha boʻyicha sizga taʼlim berayotgan professor-oʻqituvchilarning bilimi etarlideb oʻylaysizmi?

Respondentlarga quyidagi ilk savol bilan yuzlandik: soha bo'yicha sizga ta'lim berayotgan professor-o'qituvchilarning bilimi etarli deb o'ylaysizmi? Respondentlar quyidagicha javob berishdi: 61% respondent professor-ustozlarning bilimi etarli darajada deya, 26% qismi esa ba'zi o'qituvchilar o'z sohasini mukammal bilmaydi deya, 6% talabalar bizga dars berayotgan o'qituvchilarni bilimi meni umuman qoniqtirmaydi deb hamda qolgan 7% qismi esa javob berishga qiynalaman variantini tanlagan. Ushbu natijalar orqali ko'rishimiz mumkinki OTMlarning 61% qismi un universitetda dars beradigan ustozlarning dars berish bilimlaridan qoniqadi, afsuski bu ko'rsatkichlar etarli darajada yuqori emas.

3-rasm. Olgan bilimlaringizni amaliyotda qay darajada qo'llay olaman deb hisoblaysiz?

Respondentlarga olgan bilimlaringizni amaliyotda qay darajada qo'llay olaman deb hisoblaysiz qabilidagi savol bilan yuzlandik. Natija esa bizni hayron qoldirdi. Yuqori variantini tanlaganlar 24% ni, o'rta variantini tanlaganlar 55% ni, past variantini tanlaganlar 10% ni va qo'llay olmayman deb qo'rqaman deya javob berganlar esa 11% ni tashkil etdi. Javob variantlaridan ko'rishimiz mumkinki bor yo'g'i 24% respondent bilimlarini amaliyotda yuqori darajada qo'llay olishini aytgan, albatta bu ko'rsatkichlar kelgusida bundanda yuqori bo'ladi deb umid qilamiz.

XULOSA

Tadqiqotda ijtimoiy ish kadrlari kasbiy ko'nikmalarini rivojlanish evolutsiyasini sotsiologik tahlil qilish asnosida O'zbekistonda ijtimoiy ish xodimlarini tayyorlash tizimini takomillashtirish borasida qator xulosalar shakllandi va ular quyidagilardan iborat:

Inson mavjudligining faol, ijodiy tabiati turli yo'llar bilan talqin qilinadi va ijtimoiy ish nazariyasining turli modellarida hisobga olinadi. Ijtimoiy ish nazariyasida insonni yaxlit tushunishga turli xil yondashuvlarni ko'rib chiqish muhimdir. Hozirgi vaqtda ijtimoiy ish nazariyasiga ta'sir darajasi bo'yicha uchta ustun bo'lgan ilmiy fanlar aniq belgilangan: sotsiologiya, psixologiya (chet elda ko'pincha psixoterapiya) va pedagogika. Shunga ko'ra, bu ijtimoiy ishlarga psixologik yo'naltirilgan, ijtimoiy yo'naltirilgan va kompleks yo'naltirilgan nazariyalarga (modellarga) bo'linadigan turli xil nazariy yondashuvlarni belgilaydi.

Ijtimoiy muammolarning keskinlashishi qashshoqlar muammosi kelib chiqishiga olib keldi, bu esa jamoatchilik tomonidan haqli ravishda barqarorlikka va tartibga tahdid sifatida qabul qilindi. Bu holat nafaqat Yevropa va Amerika mamlakatlarida ijtimoiy sohadagi munosabatlarni tartibga soladigan ijtimoiy qonunchilikning paydo bo'lishiga, balki aholining turli guruhlarini empirik o'rganishga olib keldi. XIX asr boshida aholi ro'yxatga olina boshlandi, turli ijtimoiy muammolar tekshirildi, tahliliy ifodalab berildi. Biroq, XIX asr ohiridagina ijtimoiy islohotchilar va xayriya tashkilotlari etakchilari nochorlarga yordam ko'rsatadigan odamlar maxsus tayyorgarlikdan o'tishi kerak degan xulosaga keldi.

XX asrning ikkinchi yarimida tizimli, kompleks yondashuv asosiy o'ringa ko'tarildi. Endilikda ijtimoiy xodimdan bir sohadagi tor ixtisoslik emas, balki universalizm, turli metodlarni va

sohalarni mujassamlashtirish talab etildi. Bir vaqtning o'zida metodik madaniyatga, ishonchli empirik ma'lumotlarga ehtiyoj paydo bo'ldi.

Respondentlar bergan javoblari taxlil qilishimiz natijasida, bugungi kunda, Oliy talim, fan va innovatsiyalar vazirligi tasarrufiga kiruvchi OTMlarda Ijtimoiy ish bo'yicha kadrlar tayyorlash jarayonlari o'rganildi. O'rganishlar natijasida talabalarga ta'lim berayotgan professor o'qituvchilar ularni bilim salohiyati, muomala-madaniyati va dars mashg'ulotlarini sifati ayrim professor o'qituvchilarda kamchiliklar borligi aniqlandi. Ushbu professor o'qituvchilar ko'proq o'z ustilarida ishlasalar bu kabi muammolar bartaraf bo'lishi haqida fikirlar olingan.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2023 йил 22 декабрь куни Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган йиғилишидаги нутқи. <https://president.uz/uz/lists/view/6941>
2. Ганиева М.Х. Ижтимоий иш асослари. Методик қўлланма. – Тошкент, 2010. – Б.92.
3. Давыдов Ю.Н., Ковалева М.С., Филиппов А.Ф. Современная западная социология. – М.: Политиздат, 1990. – С.265.
4. Григорьев. С.И., Гусякова Л.Г., Ельчанинов В.А. Теория и методология социальной работы. - М.: Наука. 1994. – С. 116.
5. Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с.
6. Кайковус. Қобуснома. Нашрга тайёрловчи С.Долимов. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 2004. – Б.153.
7. Кайковус. Қобуснома. Нашрга тайёрловчи С.Долимов. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 2004. – Б.150.
8. Хошимов К., Очил С. Ўзбек педагогикаси антологияси. – Т.: “Ўқитувчи”, 1995. – Б.186-189.
9. Абдурахмон Жомий. Танланган асарлар. – Тошкент: “Адабиёт ва санъат” нашриёти, 1971. – Б.195.
10. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в России (с древности до начала XX века). – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – С.11.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000